

ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ НЕПРАВИЛЬНО СРОСШИХСЯ ПРОНАЦИОННО-ЭВЕРСИОННЫХ ПЕРЕЛОМОВ ДИСТАЛЬНОГО ОТДЕЛА КОСТЕЙ ГОЛЕНИ

Панков И.О.

Заведующий кафедрой травматологии и ортопедии Казанской государственной медицинской академии Минздрава России, главный научный сотрудник научно-исследовательского отдела Государственного автономного учреждения здравоохранения «Республиканская клиническая больница Министерства здравоохранения Республики Татарстан», д.м.н., профессор

Салихов Р.З.

Доцент кафедры травматологии и ортопедии Казанской государственной медицинской академии Минздрава России, заведующий отделением ортопедии Государственного автономного учреждения здравоохранения «Республиканская клиническая больница Министерства здравоохранения Республики Татарстан»

Емелин А.Л.

Доцент кафедры травматологии, ортопедии и ХЭС Казанского государственного медицинского университета Минздрава России, врач отделения травматологии Государственного автономного учреждения здравоохранения «Республиканская клиническая больница Министерства здравоохранения Республики Татарстан»

Сиразитдинов С.Д.

Ассистент кафедры травматологии и ортопедии Казанской государственной медицинской академии Минздрава России, заведующий приемно-диагностическим отделением Государственного автономного учреждения здравоохранения «Республиканская клиническая больница Министерства здравоохранения Республики Татарстан»

Огаркова В.Л.

Ассистент кафедры травматологии и ортопедии Казанской государственной медицинской академии Минздрава России, врач травматолог-ортопед

SURGICAL TREATMENT MALUNITED PRONATION-EVERSION FRACTURES OF DISTAL LEG BONES

Pankov I.,

Head of the Department of Traumatology and Orthopedics of the Kazan State Medical Academy of the Ministry of Health of the Russian Federation, Chief Researcher of the Research Department of the State Autonomous Healthcare Institution "Republican Clinical Hospital of the Ministry of Health of the Republic of Tatarstan", MD, Professor

Salikhov R.,

Associate Professor of the Department of Traumatology and Orthopedics of the Kazan State Medical Academy of the Ministry of Health of Russia, Head of the Department of Orthopedics of the State Autonomous Healthcare Institution "Republican Clinical Hospital of the Ministry of Health of the Republic of Tatarstan"

Emelin A.,

Associate Professor of the Department of Traumatology, Orthopedics and HEP of the Kazan State Medical University of the Ministry of Health of Russia, doctor of the Department of Traumatology of the State Autonomous Healthcare Institution "Republican Clinical Hospital of the Ministry of Health of the Republic of Tatarstan"

Sirazitdinov S.,

Assistant of the Department of Traumatology and Orthopedics of the Kazan State Medical Academy of the Ministry of Health of the Russian Federation, Head of the reception and diagnostic Department of the State Autonomous Healthcare Institution "Republican Clinical Hospital of the Ministry of Health of the Republic of Tatarstan"

Ogarkova V.

Assistant of the Department of Traumatology and Orthopedics of the Kazan State Medical Academy of the Ministry of Health of Russia, orthopedic traumatologist

Аннотация

Пронационно-эверсионные переломы дистального суставного отдела костей голени относятся к одним из наиболее часто встречающихся видов повреждений. При таком механизме травмы, как правило, имеет место чрес- или надсиндесмозный перелом малоберцовой кости, перелом внутренней лодыжки или разрыв дельтовидной связки, частичное или полное повреждение дистального межберцового синдесмоза. Осложнения, как правило, связаны с ошибками в диагностике и лечении переломов. При этом часто не выявляются повреждения дистального межберцового синдесмоза, а также не уделяется должного внимания особенностям переломов малоберцовой кости (наружной лодыжки). В статье представлена и аргументированно обоснована проблема лечения неправильно сросшихся пронационно-эверсионных переломов

дистального суставного отдела костей голени. Показаны особенности чрескостного остеосинтеза спице – стержневыми аппаратами внешней фиксации при лечении пациентов. Проведен анализ исходов лечения 46 пациентов с указанным видом повреждений.

Abstract

Pronation-eversion fractures of the distal leg bones are among the most common types of injuries. With this mechanism of injury usually takes place outside of the ankle trans- suprasyndesmosis fracture, fracture of the internal malleolus or deltoid ligament rupture, partial or total damage to the distal tibiofibular syndesmosis. Complications usually associated with errors in diagnosis and treatment this fractures. It is often not detected distal tibiofibular syndesmosis injury and neglected features of os fibula (lateral malleolus) fractures. The problem of treatment of fractures of distal leg bones is shown in this article. The aspect of osteosynthesis with the use of apparatus of external fixation in patients with that fractures are shown in this article. The analysis of treatment of 46 Patients with malunited pronation-eversion fractures of distal leg bones is performed.

Ключевые слова: голеностопный сустав, неправильно сросшиеся переломы дистального отдела костей голени, чрескостный остеосинтез, аппарат внешней фиксации.

Keywords: ankle joint, malunited fractures of distal end leg bones, transosseous osteosynthesis, apparatus of external fixation.

Актуальность проблемы. Переломы дистального суставного отдела костей голени относятся к одним из наиболее часто встречающихся видов повреждений. Частота их достигает до 20 – 40% всех переломов костей нижних конечностей [1-4, 8-12] и до 60% переломов костей голени [7]. Среди всех переломов данной локализации подавляющее большинство составляют пронационно-эверсионные переломы. При таком механизме травмы имеют место чрес- или надсиндесмозный перелом малоберцовой кости (наружной лодыжки), перелом внутренней лодыжки или разрыв дельтовидной связки, повреждение дистального межберцового синдесмоза.

Различного рода осложнения и неудовлетворительные исходы лечения достигают 20% и более [5-11]. Наиболее тяжелыми являются развитие посттравматического деформирующего артроза голеностопного сустава, а также комбинированного плоскостопия, значительно нарушающие функцию нижней конечности. Осложнения, как правило, связаны с ошибками в диагностике и лечении переломов – не устранёнными при первичной репозиции или вторичными смещениями отломков и, отсюда, неправильным срастанием переломов дистального эпиметафиза костей голени.

Лечение неправильно сросшихся переломов дистального суставного отдела костей голени является одной из актуальных проблем травматологии. Как правило, такие переломы сопровождаются не устранёнными подвывихами стопы кнаружи, а также повреждениями дистального межберцового синдесмоза. При этом в значительной степени нарушается опорно-динамическая функция нижней конечности.

Материалы и методы исследования. В отделении травматологии ГУ «Научно-исследовательский центр Татарстана «Восстановительная травматология и ортопедия» - в настоящее время отделение травматологии ГАУЗ РКБ МЗ РТ в 2012 – 2022 гг. находились на лечении 46 пациентов с неправильно сросшимися пронационно-эверсионными переломами дистального суставного отдела костей голени, которым были произведены реконструктивно-восстановительные оперативные вмешательства. Диагностика повреждений основывалась на

данных анамнеза, а также клинико-рентгенологического (включая данные рентгено-компьютерной и магнитно-резонансной томографии) обследования пациентов.

Целью оперативного лечения является достижение точной репозиции с устранением всех видов смещений и восстановлением анатомии поврежденного голеностопного сустава. При этом чрескостный остеосинтез по Г.А.Илизарову является методом выбора при неправильно сросшихся переломах костей конечностей. Методики чрескостного остеосинтеза обеспечивают восстановление конгруэнтности суставных поверхностей костей, коррекцию положения фрагментов в процессе лечения, стабильную фиксацию на период консолидации фрагментов костей и сращения мягких тканей сустава.

В клинике травматологии Центра разработаны и успешно применяются оригинальные компоновки аппаратов внешней фиксации на основе метода Г.А.Илизарова при различных неправильно сросшихся переломах дистального суставного отдела костей голени, а также методики оперативных вмешательств, обеспечивающие достижение точной репозиции с устранением всех видов смещений и восстановлением голеностопного сустава. При этом оперативная репозиция неправильно сросшегося перелома малоберцовой кости является ключевым моментом, обеспечивающим устранение всех видов смещений и восстановление анатомии сегмента конечности.

Чрескостный остеосинтез при неправильно сросшихся переломах малоберцовой кости (наружной лодыжки), повреждениях дистального межберцового синдесмоза, подвывихах стопы кнаружи.

Компоновка аппарата внешней фиксации состоит из кольцевой и полукольцевой опор комплекта Илизарова, соединенных между собой посредством резьбовых стержней, а также опоры подвижного репозиционного узла, который устанавливается со стороны малоберцовой кости на кольцевой опоре аппарата посредством резьбовых стержней с кронштейнами с возможностью перемещений в трех плоскостях (рис.1).

Рис. 1. Схема компоновки аппарата внешней фиксации при неправильно сросшихся пронационно-эверсионных переломах дистального суставного отдела костей голени.

При неправильно сросшихся переломах наружной лодыжки или малоберцовой кости производится корригирующая остеотомия по плоскости перелома, репозиция с восстановлением малоберцовой кости, а также анатомии поврежденного сегмента конечности.

В большеберцовую кость с медиальной стороны во фронтальной и кососагиттальной плоскостях на 6 – 8 см выше уровня голеностопного сустава вводятся два винта-стержня Шанца, в пяточную кость с наружной стороны вводится аналогичный винт-стержень Шанца, которые закрепляются в кольцевой и полукольцевой опорах аппарата внешней фиксации. Перемещениями по винтам-стержням достигается устранение смещения стопы надтаранном суставе и создаются условия для репозиции малоберцовой кости, а также устранения избыточного диастаза в области межберцового синдесмоза. С целью репозиции наружной лодыжки (малоберцовой кости) и устранения разрыва дистального межберцового синдесмоза через ее дистальный отломок проводится спица с упором сзади наперед или вводится винт Шанца, которые закрепляются в опоре подвижного репозиционного узла. Перемещениями опоры по стержням в дистальном направлении достигается точная репозиция малоберцовой кости, при этом, малоберцовая кость устанавливается соосно с большеберцовой и, таким образом, создаются условия для устранения разрыва дистального межберцового синдесмоза. Перемещениями по спице или винту Шанца в опоре

репозиционного узла устраняется избыточный диастаз в межберцовом сочленении. Остеосинтез внутренней лодыжки при ее переломе осуществляется спицей с упором, свободный конец которой выводится на боковую поверхность голени и закрепляется на кронштейне кольцевой опоры аппарата. Операция завершается контрольной рентгенограммой голеностопного сустава в прямой и боковой проекциях. Общий срок лечения в аппарате составляет 8 недель. При этом, с учетом достигнутой репозиции и стабильной фиксации перелома, через 4 – 5 недель после операции возможно удаление спицы или винта-стержня, проведенных через пяточную кость с частичным демонтажем аппарата с целью начала ранних активных движений в голеностопном суставе, что является профилактикой развития туго подвижности и возможного деформирующего артроза сустава.

На рисунке 2 представлены данные рентгенограммы и КТ пациента С., 1969 г.р., с диагнозом: Неправильно сросшийся перелом н/3 малоберцовой кости, неустраненное повреждение межберцового синдесмоза левой голени, подвывих стопы кнаружи. Операция: Корригирующая остеотомия н/3 малоберцовой кости, устранение разрыва межберцового синдесмоза левой голени, чрескостный остеосинтез аппаратом внешней фиксации. Наблюдение в динамике в течение 5 лет после операции показало полное восстановление функции нижней конечности. Исход лечения оценен как хороший (рис. 2 а, б, в, г).

Рис.2. Рентгенограммы пациентки С., 1969 г.р. с неправильно сросшимся переломом н/3 малоберцовой кости, повреждением межберцового синдесмоза левой голени (а – до операции, б – в процессе лечения аппаратом внешней фиксации, в и г – исход лечения).

Результаты лечения и их обсуждение. Изучены результаты лечения 46 пациентов с неправильно сросшимися пронационно-эверсионными переломами дистального отдела костей голени, находившихся на лечении в клинике центра травматологии в 2012 – 2022 гг.; сроки наблюдений составили от 1 года до 10 лет. Результаты оценивались на основании данных клинико-рентгенологического обследования пациентов, балльно-оценочной шкалы AOFAS, а также оценки восстановления качества жизни пациента.

Применяемая нами комплексная система оценки исходов лечения включала следующие параметры: боль (отсутствие, наличие, степень интенсивности), возможность ходьбы, нагрузки конечности, активность пациента с восстановлением обычного ритма жизни, восстановление

трудоспособности, отношение к спорту (что выявлялось на основании данных анамнеза); болезненность при пальпации и выполнении активных и пассивных движений в голеностопном суставе, деформацию, состояние мышц бедра и голени (наличие или отсутствие атрофии), восстановление оси конечности, местные сосудистые расстройства (отсутствие или наличие отеков), результаты измерения движений в голеностопном суставе в градусах, восстановление сводов стопы. При рентгенологическом исследовании оценивались качество репозиции неправильно сросшихся переломов дистального эпиметафиза костей голени после корригирующей остеотомии, сращение отломков, состояние рентгеновской суставной щели голеностопного сустава, отсутствие или наличие остеопороза. Результаты лечения приведены в таблице 1.

Таблица 1.

Результаты реконструктивно-восстановительных операций, неправильно сросшихся пронационно-эверсионных переломов дистального суставного отдела костей голени.

№	Вид повреждения	Оценка исходов лечения				Всего
		отл.	хор.	удовл.	неудов.	
1	Неправильно сросшиеся переломы дистального отдела костей голени	8	22	16	-	46

Как следует из данных таблицы, при неправильно сросшихся переломах дистального суставного отдела костей голени после проведения реконструктивно-восстановительных операций, из 46 случаев повреждений результаты оценены как от-

личные в 8 (17,4%), хорошие в 22 (47,8%), удовлетворительные в 12 (34,8%) случаях; неудовлетворительные исходы не отмечены. Полученные в 16 случаях удовлетворительные результаты лечения были связаны с развитием ограничения движений и деформирующего артроза голеностопного сустава,

приведших к нарушениям функции нижней конечности, снижению активности и привычного ритма жизни пострадавших. Во всех случаях стойкая утрата трудоспособности не отмечалась.

Анализ результатов лечения пациентов с неправильно сросшимися переломами дистального суставного отдела костей голени после проведенных реконструктивно –восстановительных операций показал, что исходы зависят от вида и тяжести повреждения, качества и точности репозиции с восстановлением анатомии голеностопного сустава.

Таким образом, анализ результатов лечения 46 пациентов с неправильно сросшимися пронационно-эверсионными переломами дистального суставного отдела костей голени показал хорошие репозиционные возможности чрескостного остеосинтеза аппаратами внешней фиксации. Отличные и хорошие исходы отмечены в 30 (65,2%) из 46 случаев повреждений. Полученные в большинстве случаев положительные результаты позволяют считать данный метод лечения методом выбора при неправильно сросшихся переломах дистального отдела костей голени.

Список литературы

1. Антониади, Ю.В. Современные технологии в переломе лодыжки / Ю.В. Антониади, К.А. Бердюгин, А.Ф. Галяутдинов // Травматология и ортопедия России. – 2006. – № 2. – С.22.
2. Гюльназарова, С.В. Восстановление функции голеностопного сустава при застарелых разрывах связок дистального межберцового синдесмоза / С.В. Гюльназарова, Г.Г. Давтян // Гений ортопедии, 2010. - № 2. – С. 81-84.
3. Каллаев, Н.О. Сравнительный анализ оперативных методов лечения около- и внутрисуставных переломов и перелома-вывихов голеностопного сустава / Н.О. Каллаев, Е.Л. Лыжина, Т.Н. Каллаев // Вестник травматологии и ортопедии им. Н.Н. Приорова. – 2004. - № 1. – С.32 – 35.
4. Крупко, И.Л. Переломы области голеностопного сустава и их лечение / И.Л. Крупко, Ю.И. Глебов. – Л.: Медицина, 1972. – 158 с.
5. Лоскутов, А.Е. Хирургическое лечение застарелых повреждений голеностопного сустава: автореферат Диссертации д-ра мед. наук / А.Е. Лоскутов. – Киев, 1990. – 37 с.
6. Молчанская, С.А. Опыт комбинированной тактики лечения посттравматического деформирующего артроза голеностопного сустава / С.А. Молчанская // Хирург. – 2004. – С. 34-39.
7. Панков, И.О. Профилактика развития и лечение тяжелых посттравматических нарушений при повреждениях области голеностопного сустава / И.О. Панков, А.А. Марочкина, В.Л. Огаркова, А.А. Валеева. – Казань, 2021. – 40с.
8. Хорошков, С.Н. Оперативное лечение пациентов с неблагоприятными последствиями в области голеностопного сустава / С.Н. Хорошков, Г.И. Чемянов, Н.Г. Доронин, А.Ю. Костяков // Тезисы докладов I научно-практической конференции «Актуальные вопросы ортопедии. Достижения. Перспективы». – Москва, 2012. – С. 130-131.
9. Хорошков, С.Н. Новая классификация посттравматической нестабильности при переломах лодыжек / С.Н. Хорошков // Материалы Пироговского форума травматологов-ортопедов. – Москва, 2019. – С. 294-297.
10. Horn, P.L. Orthopaedic Trauma: Pilon fractures / P.L. Horn, M.C. Price, S.E. van Aman // Orthopaedic Nursing. – 2011. – Vol. 30, № 5. – P. 293-298.
11. Souza L.J. Results of Operative Treatment of Displaced External Rotation – Abduction Fractures of the Ankle / L.J. Souza, R.B. Gustilla, T.J. Meger // J. Bone Joint Surg. – 1985. – V67A(4). – P.1066 – 1074.
12. Yablon J.G. The Key Role of the Lateral Malleolus in Displaced Fractures of the Ankle / J.G. Yablon, F.B. Helber // J. Bone Joint Surg. – 1977. – V59A(4). – P.169 – 173.